
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 553.07

DOI 10.5281/zenodo.15267839

Научная статья

МОРФОЛОГИЯ РУДНЫХ ТЕЛ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРУДНЕНИЯ НА ДУКАТСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ

MORPHOLOGY OF ORE BODIES AND FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF TOOLS IN THE DUKAT ORE FIELD

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ЛОМАКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ДОЛБИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

LOMAKINA NATALIA EVGENIEVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

DOLBIN IVAN DMITRIEVICH,

North-Eastern State University.

В статье подробно рассматриваются вопросы, связанные с морфологией рудных тел и особенностями распределения оруденения на Дукатском рудном поле, расположенном в Охотско-Чукотском вулканогенном поясе. Выявлена необходимость оптимизации геологоразведочных работ, повышения эффективности добычи полезных ископаемых и оценки перспектив расширения минерально-сырьевой базы региона. Проанализированы основные типы рудных тел, такие как жилы, залежи и штокверки, а также факторы, контролирующие распределение рудных компонентов, включая структурный, литологический и геохимический контроль. На основе комплексного анализа геологического строения района, минералогического состава руд и особенностей гидротермальных про-

цессов предложены рекомендации по применению современных методов изучения. В результате выявлены закономерности размещения богатых участков и оптимизации стратегии геологоразведочных работ, способствующие повышению точности оценки запасов и рентабельности добычи.

The article discusses in detail the issues related to the morphology of ore bodies and the distribution of mineralization in the Dukatsky ore field located in the Okhotsk-Chukchi volcanic belt. The necessity of optimizing geological exploration, increasing the efficiency of mining and assessing the prospects for expanding the mineral resource base of the region has been identified. The main types of ore bodies, such as veins, deposits, and quarries, as well as factors controlling the distribution of ore components, including structural, lithological, and geochemical controls, are analyzed. Based on a comprehensive analysis of the geological structure of the area, the mineralogical composition of ores and the characteristics of hydrothermal processes, recommendations for the use of modern research methods are proposed. As a result, patterns of rich land allocation and optimization of the exploration strategy have been identified, contributing to an increase in the accuracy of reserve estimates and profitability of production.

Ключевые слова: Дукатское рудное поле, морфология рудных тел, распределение оруденения, геологическое строение, геологоразведочные работы, методы изучения, 3D-моделирование.

Key words: Dukatskoye ore field, morphology of ore bodies, distribution of mineralization, geological structure, geological exploration, research methods, 3D modeling.

Введение.

Актуальность изучения морфологии рудных тел и особенностей распределения оруденения на Дукатском рудном поле определяется необходимостью оптимизации геологоразведочных работ и повышения эффективности добычи. Понимание формы, размеров и внутреннего строения рудных тел, а также факторов, контролирующих распределение полезных компонентов, позволяет более точно оценивать запасы, планировать горные работы и повышать рентабельность месторождения.

Дукатское рудное поле расположено в пределах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, в районе с интенсивной тектонической и магматической активностью, что обусловило сложное геологическое строение и разнообразие типов оруденения. Изучение морфологии рудных тел и закономерностей распределения полезных компонентов в этих условиях является важной научной и практической задачей [1-2].

Дукатское рудное поле расположено в Охотском секторе внешней зоны Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) и приурочено к Балыгычано-Сугойскому прогибу. Эта структура контролируется Омсукчанским трансрегиональным глубинным разломом, который играет важную роль в формировании и локализации рудоносных зон [1-2].

В геологическом строении района принимают участие вулканогенно-осадочные образования верхнего мела и гранитоидные интрузии. Вулканические породы представлены андезитами, дацитами, риолитами и их туфами. Интрузивные образования сложены гранитами, гранодиоритами и диоритами.

Месторождение характеризуется сложной тектонической структурой, обусловленной длительной историей геологического развития. Разломы и трещины различного масштаба играют важную роль в контроле размещения рудных тел и распределении оруденения [2-3].

Дискуссия.

В структурном плане рудное поле приурочено к своду одноименного интрузивно-купольного поднятия и имеет сложное блоковое строение, определяемое северо-восточными и северо-западными разломами. Рудное поле сложено пропилитизированными породами аскольдинской свиты, залегающими моноклинально и являющимися рудовмещающей толщей. По периферии рудного поля развиты терригенные угленосные отложения галимовской сви-

ты, несогласно перекрытые пологопадающими покровами вулканитов каховской свиты. В южной части поля обнажаются осадочные породы останцовской толщи.

Весьма широко развиты субвулканические тела разнообразной формы арылахского, каховского, надеждинского, шороховского и джагынского комплексов. В центральной части рудного поля на глубине 1200–1500 м скважинами вскрыт массив биотитовых лейкогранитов и гранодиоритов, метаморфизирующих аскольдинские вулканиты. Поднятие рассечено поясами даек базальтов северо-восточного простирания, с востока и юго-востока обрамлено полукольцевыми дайками невадитовых риолитов шороховского комплекса.

Промышленные рудные тела залегают в кислых вулканитах аскольдинской свиты, в пределах наиболее приподнятого блока (уч. Центральный), ограниченного Восточным, Амплитудным и Северо-Западным разломами, а также западнее Восточного разлома – на участке Смелый. Здесь выявлено более 80 рудных тел общей протяжённостью около 20 км при протяжённости рудовмещающих структур более 50 км.

Рудовмещающие структуры разделяются на два класса: крутопадающие (60° – 90°) и пологопадающие. Доля последних составляет 18 % и, как правило, они являются трещинами отрыва крупноамплитудных сбросов. По типу смещений в подавляющем большинстве это малоамплитудные (первые десятки м) сбросы, шарнирные сбросы и очень редко взбросы (максимальная амплитуда 270 м). Ведущая роль в локализации промышленного золотосеребряного оруденения принадлежит субмеридиональным крутопадающим разломам – 43,2 % (от объема запасов). На долю северо-западных крутопадающих разломов приходится 17,2 % (от объема запасов), в пологозалегающих сосредоточено 19,3 % (от объема запасов), во всех остальных типах – 20,3 %.

Важной особенностью месторождения Дукат является широкое развитие предрудных инъекционных брекчий в виде даек, линз, жил, прожилков. Брекчии тесно ассоциируют с рудоносными гидротермальными образованиями и являются важнейшим поисковым признаком.

На месторождении выделены рудные тела двух морфологических типов: минерализованные зоны и жилы. Ведущее промышленное значение принадлежит минерализованным зонам – в шести из них заключено 59 % запасов серебра и 56 % золота. Они представляют собой протяжённые (от 500 до 1650 м) сложные образования, контролируемые наиболее крупными сбросами субмеридионального (345° – 10°) и северо-западного (315° – 340°) простирания.

Зоны представлены одной или несколькими стволовыми жилами брекчиевой текстуры, залегающими в блоках предрудных инъекционных брекчий или во вмещающих породах с прожилково-вкрапленной минерализацией. Мощность зон от 2-3 до 120 м, на глубину они прослежены до 300-600 м. Существенной чертой минерализованных зон является их древовидное строение с резким расширением. С глубиной мощность зон убывает, и они переходят в стволовые жилы. Прожилково-вкрапленная минерализация наиболее проявлена в висячем пучке и распространена на мощность нескольких десятков метров. Мощность зон и интенсивность минерализации зависит от литологического состава вмещающих пород – увеличивается в пачках флюидальных афировых риолитов и резко уменьшается в слоях осадочных пород. Контуры рудных тел определяются опробованием и, реже, зонами дорудной расщепленности. Минерализованные зоны, выполняющие северо-западные полого залегающие структуры, имеют более простое строение. В них выделяются мощные (3-5 м) стволовые жилы кварц-родонитового состава, сопровождающиеся прожилково-вкрапленной минерализацией вмещающих пород (1-3 м).

Второй тип рудных тел – жилы субмеридионального и северо-восточного направления длиной от 100 до 700 м и мощностью 1-2 м, в раздувах до 7 м, по падению прослежены на 200 м. Контакты жил, как правило, резкие, извилистые. Сеть оперяющих прожилков развита

значительно слабее, чем в минерализованных зонах. Для всех жил характерна извилистая линейная форма, незначительная мощность (1-1,5 м), частое расщепление по простиранию и по падению, пережимы, раздувы, апофизы. Для рудных тел характерны полосчатые, брекчиевые, фестончатые, массивные текстуры. Рудные тела осложнены пострудными подвижками, наиболее проявленными в местах их пересечения с дайками базальтов.

В распределении оруденения наблюдается отчётливый литологический контроль. Наибольшее количество рудных тел сосредоточено в нижних игнимбритах риолитов и афировых риолитах. Оруденение богатое и неравномерное. Резкая неоднородность строения и состава толщ, слагающих интрузивно-купольное поднятие, обусловили многоярусное экранирование золотосеребряного оруденения. Геолого-структурная позиция рудных столбов определяется различными факторами: сочленением разнонаправленных рудовмещающих структур; участками пересечения с крупными рудоконтролирующими разломами; перегибами рудовмещающих разломов по простиранию и падению; узлами пересечения с зонами дорудной трещиноватости, выполненными в пострудный этап дайками базальтов; экранированием горизонтами осадочных пород внутри рудовмещающего комплекса и толщей угленосных отложений; мощными раздувами стволовых жил; участками проявления многократного дорудного и синрудного брекчирования. Один из важнейших факторов формирования рудных столбов на месторождении – пространственное совмещение разновременных минеральных ассоциаций в долгоживущих структурах.

На месторождении выделены следующие этапы минерализации: раннемеловой сульфидно-полиметаллический (с золотом и серебром) и позднемеловые – золотосеребряный, серебро-полиметаллический, сульфидно-полиметаллический (с серебром). Большинство рудных тел сформировалось в позднемеловой этап в связи с активизацией рудоносного магматического очага.

Наиболее изученными являются руды золотосеребряного этапа минерализации, которые сформировались в две главные продуктивные стадии: золотосеребряную и серебряную. Жилы и жильные зоны золотосеребряной стадии имеют кварц-хлорит-полевошпатовый состав, серебряной – кварц-родонитовый. Общими чертами для продуктивных стадий является повышение сульфидности руд с глубиной и появление в них альбита, кальцита, граната и магнетита. В гипергенный этап минералообразования сформировалась зона окисления, которая не имеет чётких границ и отмечается до глубины 250 м, с локально развитыми парагенезисами вторичных минералов, включающих и соединения благородных металлов.

Минеральный комплекс на месторождении обширен и включает более 150 минералов, в т. ч. около 100 гипогенных. Главными минералами серебра и золота являются аргентит, самородное серебро, электрум, самородное золото. Минералы серебра (полибазит, пираргирит, штернбергит) имеют подчинённое распространение. Гипергенное серебро преобладает (55-60 %) над гипогенным и не содержит золота.

По вещественному составу, продуктивности и золотосеребряному отношению на месторождении выделяются три типа руд: кварц-сульфидный – 1 %, кварц-хлорит-полевошпатовый – 50 %, кварц-родонитовый – 49 %. Золотосеребряное отношение в кварц-хлорит-полевошпатовых рудах 1:340, в кварц-родонитовых – 1:550, в кварц-сульфидных – 1:330. Идентичность минералов-концентраторов серебра, текстур, структур в различных типах руд определили единую технологическую схему обогащения.

Жила 19А расположена в центральной части участка Хрустальный. Общая протяженность жилы около 745 м, без выхода на дневную поверхность, скважинами вскрыта до горизонта 635 м (290 м от поверхности), рудным штреком прослежена на 190 м (горизонт 860 м). Простирание жилы северо-западное 340-350°, падение крутое от 75° до вертикального. По морфологии это жила выполнения, контакты резкие, мощность 2,5 м, с резкими раздувами до 6,4 м, по простиранию переходит в зону параллельного прожилкования мощностью до 3 м.

Жилу сопровождают ореолы прожилкования того же состава. Для жилы характерна массивная текстура, реже пятнисто-полосчатая. Состав жилы изменчив от сульфидно-кварцевого до полевошпат-кварцевого со значительной примесью хлорита. Рудные минералы редки и представлены галенитом, халькопиритом, пиритом, сфалеритом. Среднее количество рудных минералов 3-7 %, редко достигает 20 %.

Жила 25b расположена в северной части участка Смелый. Параметры вскрытого рудного тела – 232.0, 136.1, 49.5, 34.8 г/т (РФА) на 2.6, 1.4, 1.4, 1.3 м пересеченной мощности, с учетом рудных скважин предшественников, ранее был оценен как забалансовый. Предполагаемая жильно-прожилковая зона на северном продолжении в рамках данного проекта выделена в отдельное рудное тело – жила 25z.

Результат.

На Дукатском рудном поле выделяются различные типы рудных тел, отличающиеся по форме, размерам и генезису. Основными типами являются:

– Жилы: наиболее распространенный тип рудных тел, представляющие собой трещины, заполненные рудным веществом. Жилы имеют различную мощность (от нескольких сантиметров до нескольких метров) и протяженность (от нескольких десятков метров до нескольких километров). Форма жил часто сложная, с раздувами, пережимами и ответвлениями.

– Залежи: пластообразные или линзовидные тела, приуроченные к определенным литологическим горизонтам или тектоническим зонам. Залежи характеризуются относительно большой площадью распространения и меньшей мощностью по сравнению с жилами.

– Штокверки: зоны интенсивной трещиноватости, пронизанные густой сетью мелких прожилков и вкрапленности рудных минералов. Штокверки имеют неправильную форму и могут достигать значительных размеров.

Морфология рудных тел определяется комплексом факторов, включая геологическое строение района, состав вмещающих пород, тектоническую активность и гидротермальные процессы.

Особенности распределения оруденения.

Распределение оруденения на Дукатском рудном поле характеризуется неоднородностью и контролируется различными геологическими факторами. Основными факторами, влияющими на распределение рудных компонентов, являются:

– Структурный контроль: Разломы и трещины различного масштаба служат путями миграции рудоносных флюидов и определяют локализацию рудных тел. Наиболее богатые участки оруденения часто приурочены к пересечениям разломов и зонам интенсивной трещиноватости.

– Литологический контроль: Состав и свойства вмещающих пород оказывают влияние на распределение рудных компонентов. Например, более пористые и проницаемые породы способствуют более интенсивному проникновению рудоносных флюидов и образованию богатых рудных тел [3-4].

– Геохимический контроль: На распределение рудных компонентов влияют геохимические барьеры, возникающие при взаимодействии рудоносных флюидов с вмещающими породами. Изменение pH, Eh и температуры флюидов может приводить к осаждению определенных минералов и формированию зон повышенной концентрации полезных компонентов.

– Минералогический состав руд: Основными рудными минералами месторождения являются галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, аргентит, самородное серебро и золото. Распределение этих минералов в рудных телах определяется их физико-химическими свойствами и условиями образования.

Изучение особенностей распределения оруденения позволяет выявлять закономерности размещения богатых участков и оптимизировать стратегию геологоразведочных работ.

Методы изучения морфологии и распределения оруденения.

Для изучения морфологии рудных тел и особенностей распределения оруденения на Дукатском рудном поле применяются различные методы, включая:

- Геологическое картирование: позволяет получить информацию о геологическом строении района, типах рудных тел и их взаимоотношениях с вмещающими породами.
- Бурение и опробование: используется для получения проб руд и вмещающих пород с различных глубин и определения их минерального состава и химического состава [5-6].
- Геофизические методы: позволяют выявлять зоны повышенной трещиноватости и рудные тела на основе различий в физических свойствах пород и руд.
- Минералогические и петрографические исследования: проводятся для изучения минерального состава руд, текстурно-структурных особенностей рудных агрегатов и процессов минералообразования [8-9].
- Геохимические исследования: используются для определения распределения рудных элементов в рудах и вмещающих породах, выявления геохимических аномалий и установления закономерностей миграции рудоносных флюидов.
- Геостатистический анализ: применяется для оценки пространственной автокорреляции данных, определения оптимального расстояния между скважинами и оценки точности интерполяции.
- 3D-моделирование: позволяет создавать объемные модели рудных тел и вмещающих пород, визуализировать распределение полезных компонентов и прогнозировать запасы месторождения [10].

Заключение.

Изучение морфологии рудных тел и особенностей распределения оруденения является важной задачей для эффективного освоения Дукатского рудного поля. Разнообразие типов рудных тел и сложное геологическое строение района требуют комплексного подхода, включающего применение различных методов геологических, геофизических, геохимических и минералогических исследований. Выявление закономерностей размещения рудных тел и распределения полезных компонентов позволяет оптимизировать геологоразведочные работы, повысить точность оценки запасов и повысить рентабельность добычи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соленикова Е.О., Романова А.Д. Дражнинская перспективная площадь и Дукатское рудное поле. Общие черты геологического строения и тип оруденения // Интеллектуальный потенциал XXI века. 2010. № 1. С. 39-47.
2. Савчук Ю.С., Волков А.В. Роль детачмента в распределении рудоносных палеофлюидопотоков Центрально-Колымского региона – нетрадиционный подход к прогнозно-металлогеническим построениям // Геология рудных месторождений. 2022. Т. 64. № 4. С. 321-338.
3. Григорьев А. М., Доронина А. Е., Колесников В. И. Верификация систем подземной разработки месторождения золотосеребряной формации месторождения „Дукат“ / А.А. Волкодав [и др.] // Форум молодых учёных. 2021. № 5 (57). С. 99-103.
4. Ворошилова В.Г. Методика выявления структуры аномальных геохимических полей рудных месторождений // Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 2. С. 55-61.
5. Отчёт о геологическом доизучении в масштабе 1:200 000 площади листов Р-56-ХII и Р-56-ХVIII Сугойской серии за 1992-2000 гг. (Джагынская ГСП) / Ливач А.Э., Чуравцов А.П., Третьяков Н.И. [и др.]. Магадан: Дукатская ГГК, 2001.

6. Трофимов Н.Н., Рычков А.И. Рациональный комплекс работ по глубинному геохимическому прогнозированию // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования». 2008. № 1. С. 42-46.
7. Трофимов Н.Н., Рычков А.И. Геохимические поиски коренного золота // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования». 2009. № 1. С. 30-34.
8. Пространственный анализ в ArcGIS Pro // Esri. URL: <https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/help/analysis/introduction/spatial-analysis-in-arcgis-pro.htm> (дата обращения: 10.04.2025).
9. Ag–Pb–Zn-месторождение Гольцовое (Северо-Восток России): геологическое строение, минералого-геохимические особенности, условия рудообразования / Н. Е. Савва [и др.] // Геология рудных месторождений. 2021. Т.63 № 3. С. 207-235.
10. Поротов Г.С. Математические методы моделирования в геологии. СПб.: Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 2006. 228 с.

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Ломакина Н.Е.,

Долбин И.Д., 2025.